

CUSTODIRE L'AMBIENTE, CUSTODIRE LA PERSONA DI FRONTE ALLA SFIDA DEL COVID-19

Prem Xalxo*

Il Covid-19 ci ha avvolto in una situazione di incertezza, insicurezza, claustrofobia, disperazione e tristezza privandoci dell'«esuberanza degli abbracci, della gentilezza delle strette di mano, dell'affetto dei baci e ha trasformato le relazioni in interazioni timorose tra sconosciuti»¹. Dopo più di un anno sulla retroscena della continua evoluzione delle nuove varianti del Covid-19, è inevitabile tornare indietro e valutare la nostra vita vissuta in una situazione radicalmente alterata per quanto riguarda la nostra relazione gli uni con gli altri e con l'ambiente, le nostre abitudini e lo stilo di vita. Non dobbiamo sprecare le esperienze sorte e vissute in questo periodo per creare nuove prospettive sia per il presente sia per il futuro. Nei primi giorni duri della pandemia, il 27 marzo 2020 nelle tenebre fitte di una Piazza San Pietro completamente vuota, Papa Francesco ha presieduto un momento straordinario di preghiera nel tempo di pandemia enfatizzandolo, «Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. [...] Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: "Siamo perduti" (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme»². La nostra riflessione su varie realtà umane percorse dal Covid-19 avvalorata il nostro impegno serio e comune di camminare insieme con una nuova speranza verso un futuro migliore e solidale, perché abbiamo «ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune»³. Il nostro cammino comune, la nostra solidarietà con le vittime del Covid-19 e la collaborazione internazionale per combattere la pandemia sono stati rafforzati e arricchiti dalla nostra consapevolezza di essere interconnessi e interdipendenti non solo gli uni con gli altri, ma anche con tutti i viventi

* Docente presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana.

¹ PONTIFICIA ACCADEMICA PER LA VITA, *L'Humanum Communitas nell'era della pandemia: riflessioni inattuali sulla rinascita della vita* (22 lug. 2020), n. 1.

² FRANCESCO, papa, *Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia* (27 mar. 2020).

³ ID., Lett. enc. "*Laudato si'*" sulla cura della casa comune (24 mag. 2015), n. 13. D'ora in poi LS.

e non-viventi attorno a noi dandoci «una visione più integrale e integrante» (LS 141), interdisciplinare e olistica dell'esistenza umana in relazione con un ambiente curato e custodito, «che è indispensabile per il benessere umano, la sopravvivenza e la continuità»⁴. In questa interconnessione tra tutti i viventi e non-viventi «è difficile pensare che questo disastro mondiale non sia in rapporto con il nostro modo di porci rispetto alla realtà, pretendendo di essere padroni assoluti della propria vita e di tutto ciò che esiste» (*Fratelli tutti* 34, d'ora in poi FT)⁵.

Custodire l'ambiente e custodire la persona di fronte alla sfida del Covid-19 ci invita ad assumere la nostra responsabilità di rispettare e promuovere la vita e la dignità umana e di custodire l'ambiente svelando una visione cosmica del concetto di *imago Dei* secondo il quale la persona umana è non solo parte integrante della creazione, ma ha l'impegno ineludibile di *coltivare e di custodire* il creato (cfr. Gen 2,15). Con il suo modo di trattare l'ambiente, l'uomo diviene l'autore, il protagonista e anche la vittima dei danni causati dalle sue attività. Qualsiasi cosa l'uomo faccia alla trama della vita, la fa a sé stesso, come dice Benedetto XVI, «Le modalità con cui l'uomo tratta l'ambiente influiscono sulle modalità con cui tratta sé stesso e, viceversa»⁶. Essendo creato a *immagine e somiglianza* di Dio (cfr. Gen 1,26), «l'uomo non solamente rispecchia la gloria e l'onore del Dio Creatore, ma riceve anche l'intera creazione in custodia per il proprio sostentamento e per il bene delle generazioni successive. [...] Come custode della creazione, l'essere umano ha un rapporto complesso e complementare con essa»⁷. Ha una missione chiara e ineludibile di accompagnare, di reggere e di *coltivare e custodire* il creato il significato profondo del quale è delineato bene in *Laudato si'*, «Mentre “coltivare” significa arare o lavorare un terreno, “custodire” vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura» (LS 67). Perciò la persona umana, nonostante sia legata al suo mondo, rimane e deve essere aperta alla relazione con Dio, con gli altri e col creato, e raggiunge la sua pienezza solo in una relazione armoniosa con essi.

In senso positivo, il Covid-19 manifesta in modo eclatante e profondo che l'intera umanità è una comunità strettamente legata a un futuro condiviso fra tutti i viventi, e

⁴ P. XALXO, «L'interazione della fede e della giustizia nelle questioni ambientali», in *Promotio Iustitiae* 111/2 (2013) 19.

⁵ FRANCESCO, papa, Lett. enc. “*Fratelli tutti*” sulla fraternità e amicizia sociale (3 ott. 2020).

⁶ BENEDETTO XVI, papa, Lett. enc. “*Caritas in veritate*” sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità (29 giu. 2009), n. 51.

⁷ P. XALXO, «Le orme ecologiche della nuova evangelizzazione», in M. YAÑEZ (cur.), *Evangelii Gaudium: il testo ci interroga*, GBP, Roma 2014, 264.

che, solo come comunità si può collaborare per affrontare le varie sfide e crisi che minacciano il benessere umano integrale. Ci ha anche insegnato che la vita umana nella sua pienezza significa la realizzazione della propria specifica esistenza entrando in comunione con Dio e con tutti i viventi. La ricerca del modo in cui stabilire le relazioni «tocca profondamente ogni essere umano, induce a riflettere sulla nobiltà e grandezza della vita e, di conseguenza, a rispettare ogni vita nella sua integralità»⁸. Per non sprecare le esperienze arricchenti e coinvolgenti sorte nei giorni difficili dalla vita vissuta “nella stessa barca” in comunione con gli altri “nell’unico oceano”⁹ travagliato dalla pandemia, siamo invitati a riflettere su alcuni aspetti basilari affinché possiamo fornire insieme alcune risposte adeguate alle sfide del Covid-19, cioè, la fragilità e la vulnerabilità della vita, la relazionalità umana con l’ambiente, la dipendenza umana dalla scienza e dalla tecnologia e, la sanificazione della coscienza.

1. Punto di partenza per custodire: cura di ogni vita

Nel libro del Deuteronomio, il Signore invita il Suo popolo a scegliere la vita come un dono e una benedizione, «Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità» (Dt 30,19-20). Nei primi mesi della pandemia in Italia, in modo particolare in alcune Province del nord, abbiamo visto e vissuto una situazione drammatica di ansia, angoscia e tristezza vedendo tanti morti, sepolti senza esser accompagnati da parenti, amici e familiari dando una sensazione inquietante e deprimente che fosse davvero arrivato il tempo in cui i morti seppelliscono i loro morti (cfr. Mt 8,18-22). Non possiamo immaginare il dolore provocato dalla perdita di una persona cara e la disperazione di non poterla congedare nel modo dovuto da ogni famiglia, comunità o cultura. Nell’India, abbiamo visto una situazione ancora più drammatica e traumatizzante. Durante la seconda ondata del Covid-19, una mancanza acuta dell’ossigeno, del posto adeguato negli ospedali e delle cure essenziali ha creato panico, disperazione, angoscia e delusione tra i parenti e i familiari dei contagiati. Il mondo ha visto con orrore inconcepibile e incredulità i corpi degli uomini dicessi dall’Covid-19 messi in fila per esser cremati, sepolti sulla riva o buttati via nel fiume. Personalmente sostengo una colpa grossa e il dolore insostenibile per non

⁸ G. CONCETTI, *Il diritto alla vita*, Edizioni Logos, Roma 1981, 62.

⁹ Cfr. FRANCESCO, papa, *Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia* (27 mar. 2020).

poter congedare di persona il mio fratello minore decesso il 30 aprile e sepolto in Nuova Delhi in isolamento dai personali sanitari. A parte la dolenza per la perdita di tante persone care, lo che ha generato più dolore, ira e sconforto era l'inerzia e l'insensibilità delle autorità che continuano negare spudoratamente la morte di tante persone per la mancanza di ossigeno o di cura necessaria.

Sicuramente la morte di ogni persona ci fa vedere il valore della vita in qualsiasi situazione, soprattutto nel tempo di pandemia. La vita è un dono prezioso di Dio Creatore. Il libro delle Genesi racconta come Dio plasma l'uomo con la polvere del suolo e soffia nelle sue narici un alito di vita (cfr. Gen 2,7). Dal punto di vista della filosofia e della teologia cristiana, Dio Creatore è «la causa ultima dell'esistenza della vita. Nella visione cristiana, la vita viene configurata come un dono di Dio. Questo principio cardine è alla base di tutta l'antropologia cristiana»¹⁰. Senza dubbio, la vita umana è un bene incomparabile e «un irripetibile territorio dell'esistenza»¹¹, ma essa raggiunge la sua pienezza solo in una relazione simbiotica con tutte le altre forme di vita. Tale relazione è al nucleo della spiritualità e delle culture indigene come illustra *Querida amazonia*, «Se la cura delle persone e la cura degli ecosistemi sono inseparabili, [l'ambiente] non è una risorsa da sfruttare, è un essere, o vari esseri con i quali relazionarsi»¹². Per loro, «abusare della natura significa abusare degli antenati, dei fratelli e delle sorelle, della creazione e del Creatore, ipotecando il futuro»¹³.

Una delle Sacre Scritture degli induisti *Atharva Veda* illustra la relazione interdependente tra l'uomo e l'ambiente in *Prithvi Sukta* (cap. 12, parte 1, mantra 61), «*Parayavarno Rakshati Rakshitah*» (proteggi l'ambiente, e l'ambiente ti proteggerà). Il concetto fondamentale della Madre Terra (o *Dharti Mata*) che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22) e i temi dell'interdipendenza, della complementarietà, delle relazioni interconnesse e delle sinergie, che sono anche al cuore dell'ecologia integrale, richiamano l'attenzione dei non-cristiani, pertanto «la speranza per il futuro sta nel tornare alle radici, le radici socioculturali e religiose, che potrebbero spiegare la nostra relazione interconnessa gli uni con gli altri e con l'intera creazione»¹⁴. Un altro concetto dalle tradizioni indiane che sostiene fundamentalmente l'interconnessione è *Vaudhaiva Kutumbakam* (fraternità universale o l'universo come una rete delle relazioni intime) che aiuta a vedere l'universo come una famiglia dove tutti vivono nello spirito armonioso di fraternità e di sororità.

¹⁰ CONCETTI, *Il diritto alla vita*, 5.

¹¹ E. LOEWENTHAL, *Vita*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2012, 136.

¹² FRANCESCO, papa, Esort. apost. post-sinodale *Querida Amazonia* (2 feb. 2020), n. 42.

¹³ *Ivi*.

¹⁴ XALXO, «L'interazione della fede», 21.

Gli uomini sono parte integrale del creato, perciò devono aver una consapevolezza amorevole che essi non sono essere separati dalle altre creature, ma formano una stupenda comunione universale con gli altri esseri dell'universo (*LS 220*). Il senso di essere in comunione con l'intero creato risveglia «il senso estetico e contemplativo di Dio»¹⁵.

Lo spirito di custodire l'ambiente e la persona ci guida alla contemplazione della bellezza e dell'armonia del creato perché «il rispetto per la vita e per la dignità della persona umana include anche il rispetto e la cura del creato, che è chiamato ad unirsi all'uomo per glorificare Dio»¹⁶. Il Covid-19 ha avvalorato il valore della vita in contrasto con tante morti inaspettate. Senza dubbio, la vita è la consapevolezza della morte, ma «è anche tante altre cose: movimento. Energia. Fragilità. Cammino. Contemplazione. È nascere, nutrirsi, riprodursi e morire – per la scienza. È essere creati e ricevere un dono – per la fede»¹⁷. Come dono di Dio, la vita riceve il valore più alto per l'uomo, perciò l'ambiente, dove nasce e fiorisce la vita, deve essere curato, custodito, rispettato e amato¹⁸.

2. Impegno di custodire nutrito da relazionalità

La diffusione e l'impatto del Covid-19 a ogni aspetto della vita umana ha dimostrato che la relazionalità è una caratteristica fondamentale dell'uomo che mantiene una relazione tri-dimensionale, cioè, con Dio Creatore, con gli altri e con l'intero creato. Dopo essere forzato di rinchiudersi a casa, di mantenere il distanziamento sociale e di usare la mascherina, è risuscitato il desiderio innato di relazionarsi con il mondo al di fuori dalle quattro mura della propria casa. La relazionalità umana è «disegnata dalla gamma di quei rapporti in cui vengono posti in evidenza il peso dell'ambiente e il significato della presenza degli altri. L'uomo appare come un essere-in-relazione, l'essere del rapporto interpersonale. Infatti, è attraverso le sue relazioni con le persone [...], si auto-comprende e comprende, dandogli una forma intelligibile, il mondo che abita»¹⁹. Di fatti, come descrive Papa Francesco nella sua celebre enciclica *Laudato si'*, «l'in-

¹⁵ FRANCESCO, *Querida Amazonia*, n. 56.

¹⁶ GIOVANNI PAOLO II, papa, *Pace con Dio Creatore. Pace con tutto il creato. Messaggio per la celebrazione della XXIII Giornata della Pace* (1 gen. 1990), n. 16.

¹⁷ LOEWENTHAL, *Vita*, 13.

¹⁸ Cfr. P. GRASSI, *Responsabilità e vita*, Tau Editrice, Todi 2014, 84.

¹⁹ G. QUINZI, «Il bene comune: considerazioni pedagogico-formative», in M. TOSO – G. QUINZI (cur.), *I Cattolici e il Bene Comune*, LAS, Roma 2007.

sieme dell'universo, con le sue molteplici relazioni, mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio» (LS 86). Senza dubbio, il modo in cui l'uomo vive e esiste è quello di essere in relazione, aperti all'altro, «la nostra identità giace in quelle relazioni a cui attribuiamo un valore, e che ci costituiscono nella nostra identità»²⁰. La rottura di tale relazionalità ha causato gravi danni alla vita, all'identità e al benessere integrale sia dell'uomo che dell'intero creato. Giovanni Battista Guzzetti descrive tale rottura delle relazioni nella storia umana in un modo molto stimolante,

Ab immemorabili l'umanità è vissuta sul pianeta attingendo il più possibile alle sue risorse, senza chiedersi mai quale fosse il suo giusto rapporto con l'ambiente e, in particolare, il rapporto auspicabile tra l'andamento della popolazione e delle risorse; l'umanità è vissuta tranquillamente, giorno dopo giorno, godendo di quello che c'era, soffrendo per ciò che mancava, gioendo delle nascite e piangendo per le morti, coltivando la terra, andando a nozze, mettendo al mondo figli e seppellendo i morti. Da qualche tempo non è più così²¹.

Laudato si' esalta il valore e il significato profondo della relazionalità con gli assiomi «Tutto è in relazione» (LS 70, 92, 120), «Tutto è connesso» (LS 117), «Tutto è intimamente relazionato» (LS 137); indicando la responsabilità umana di mantenere una relazione intima e interconnessa con tutto ciò che esiste sulla terra. La vita umana fiorisce e raggiunge la sua pienezza in comunione con gli altri in una relazione armoniosa con le altre forme di vita. L'uomo è un essere sociale e dialogico, perciò la vita di ogni persona non appartiene soltanto a essa, ma anche «ai familiari, agli amici, alla comunità. Una certa cultura laica vorrebbe trasformare la morte in un evento banale, ma la morte non è mai banale: è solennità, è mistero. Ogni volta che muore qualcuno, un intero mondo scompare e si perde per sempre»²². La perdita di ogni vita è una rottura delle relazioni non solo interumane, ma anche con tutto ciò che esisteva e faceva parte della vita della persona scomparsa.

John Donne, il poeta inglese, descrive il valore della vita in relazione con gli altri in una delle sue famose poesie, «Nessun uomo è un'isola, completo in sé; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte di esso [...]. La morte di qualsiasi uomo mi diminuisce perché faccio parte dell'umanità. Quindi non mandare mai a chiedere per chi suona la

²⁰ P. DONATI, *L'enigma della relazione*, Mimesis Edizione, Milano 2015, 48.

²¹ G. B. GUZZETTI, *Ecologia, popolazione e morale*, Elledici, Torino 1988, 5.

²² R. BODEI, «L'epoca dell'antidestino», in D. MONTI (cur.), *Che cosa vuol dire morire*, Giulio Einaudi Editore, Torino 2010, 57.

campana; essa suonerà anche per te»²³. Sicuramente, non è possibile vivere nel senso pieno senza relazionarsi (*LS 66*). Il Covid-19 ci ha costretto a guardare il distanziamento sociale (in realtà il distanziamento fisico) come una nuova abitudine di rimanere sani e salvi, e un nuovo approccio di interazione con gli altri senza avere contatti fisici. Costringendoci a rimanere a casa durante il *Lockdown*, il Covid-19 ci ha insegnato anche il significato più profondo della connessione interumana all'interno delle famiglie e delle varie comunità. Il desiderio interiore di uscire allo scoperto per una passeggiata o per un incontro con gli altri ha inoculato in noi il valore di essere in contatto con il mondo al di fuori di sé stessi, soprattutto con la natura. In effetti, ora siamo invitati a sviluppare un senso di relazione più profonda gli con gli altri e con le altre forme di vita.

Nel contesto della relazionalità un passo ulteriore che serve con più urgenza è quello di smascherarci interiormente e di far uscire i virus dell'atteggiamento egocentrico, del narcisismo, dell'avidità, dell'orgoglio, e della «globalizzazione dell'indifferenza»²⁴. Tale virus chiude i nostri occhi e assorda le nostre orecchie per non «ascoltare *tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri*» (*LS 49*). Smascherare e sanificare l'avidità e l'orgoglio umano significa anche una chiamata e una sfida a cambiare radicalmente lo stile di vita, esortato con tenacia da Papa Francesco: «il dolore, l'incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che la pandemia ha suscitato, fanno risuonare l'appello a ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni, l'organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza» (*FT 49*). A parte questo, si deve sanificare la coscienza umana purificando gli atteggiamenti e comportamenti nei confronti di tutte le forme di vita, soprattutto quelle più deboli, fragili e vulnerabili. La comunità umana può garantirne la continuità e la prosperità solo disinfettandosi della nostra inesorabile propensione ad invadere altre forme di vita e abbandonando l'abitudine di divorare tutto ciò che esiste sulla faccia della terra compresi «pangolini e pipistrelli».

3. Sfide tangibili: corona e paradigma tecnocratico dominante

È interessante notare che la corona in lingua italiana è il simbolo del potere, prestigio e atteggiamento ego-centrico. Nella sua qualità di essere il coronamento della creazione di Dio (cfr. Sal 8,6-9), l'uomo ha esibito nell'era pre-Covid-19 una fiducia

²³ J. DONNE, *Meditation XVII, Devotions Upon Emergent Occasions*, Christian Classics Ethereal Library, Wheaton College, Illinois 1995, 1; ID., *Donne's Devotions*, Cambridge University Press, Cambridge 1923, 98.

²⁴ FRANCESCO, papa, Esort. apost. «*Evangelii gaudium*» sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale (24 nov. 2013), n. 54.

eccessiva sull'intelligenza umana, sulla scienza e sulla tecnologia per risolvere tutti i problemi, le crisi e le sfide esistenziali, fino al punto di controllare l'inizio e la fine della vita. Tuttavia, «l'immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell'essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza» (LS 105). Il Covid-19 ha fatto emergere la vulnerabilità e l'impotenza umana di fronte alla grandezza e al insondabile potere della natura. Tra la fragilità e la vulnerabilità il fatto rimane che l'inizio della vita, la sua custodia e il suo sviluppo dipendono dall'amore e dalla cura di tanti altri²⁵.

Nell'era pre-Covid-19, il paradigma tecnocratico dominante ci ha fatto sentire che anche noi possiamo *diventare come Dio* (cfr. Gen 3,5). La continua ricerca di qualche segno della vita sulle altre pianete, ad esempio, sulla Marte, attesta il desiderio abissale di scappare dalla pianeta Madre Terra quando essa diventi inabitabile o insopportabile causate dalle insostenibili interventi umani sulle risorse naturali per averne sempre "più e meglio". È un sogno delle «colonie spaziali» che prevede in futuro come l'umanità «potrà fare i bagagli» e spostarsi in un altro pianeta una volta che la Madre Terra diventerà inabitabile²⁶. Però alla fine, il Covid-19 ci ha mostrato la vulnerabilità e fragilità umana nonostante lo sviluppo spettacolare della scienza e della tecnologia facendoci accorgere candidamente che «la vita è forte, ma fragile, perché è una scelta che si compie continuamente. [...] La morte è un avversario, un punto fermo nella lunga sequenza di scelte di cui è fatta la vita: nascere. Nutrirsi. Riprodursi»²⁷. Senza dubbio, l'incredibile sviluppo della scienza e della tecnologia «ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia»²⁸. Diversi mesi di isolamento hanno palesato i limiti alla nostra dipendenza dal potere e dall'intelligenza umana; e ha dimostrato il forte bisogno e il valore della collaborazione e dell'interdipendenza.

4. Speranza in un futuro migliore

Le esperienze del Covid-19 ci hanno insegnato alcune preziose lezioni per valorizzare il concetto della vita umana che raggiunge la sua pienezza non nell'isolamento, ma nella comunione con le altre forme di vita. Tra la claustrofobia e la continua incer-

²⁵ Cfr. GRASSI, *Responsabilità e vita*, 23.

²⁶ Cfr. G. TILOCCA, *L'uomo e il suo ambiente: le ragioni di una crisi*, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2009, 33.

²⁷ LOEWENTHAL, *Vita*, 19.

²⁸ FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, n. 7.

tezza, si è evoluto uno spirito umanitario «igienizzato» per rispettare ogni forma di vita e per lavorare insieme per un futuro migliore. La nostra responsabilità nei confronti dell'ambiente richiama la nostra attenzione che «insieme al nostro impegno per la giustizia a favore delle persone meno privilegiate della società, la nostra fede deve guidarci a prenderci cura, a preservare e a mantenere l'ordine armonioso e l'integrità della creazione»²⁹. Stare insieme in spirito di collaborazione e sostegno reciproco è una parte integrante del coltivare relazioni interdipendenti e interconnesse per la sopravvivenza e la continuità della vita umana, e per il benessere umano integrale. Papa Francesco esorta a tale collaborazione perché «la solidarietà oggi è la strada da percorrere verso un mondo post-pandemia, verso la guarigione dalle nostre malattie interpersonali e sociali», è «una strada per uscire migliorati dalla crisi»³⁰.

La vita umana e le altre forme di vita si sviluppano e fioriscono in un'ambiente che sia favorevole alla nascita, crescita, maturità e pienezza di ogni forma di vita. Perciò è indispensabile proteggere l'habitat naturale. Se, invece continuiamo a distruggerlo, apriamo le porte a nuove pandemie nel prossimo futuro. Il modo in cui l'habitat naturale viene annientato in diverse parti del mondo, ci fa temere che alcuni nuovi virus mutati e più potenti possano fuoriuscire da lì e trovare un nuovo ospite negli esseri umani. Sicuramente, possiamo sperare di sviluppare farmaci e vaccini e migliorare le infrastrutture sanitarie per combattere malattie e pandemie, ma tale speranza deve essere sostenuta dai nostri sforzi comuni per fermare le attività antropiche insostenibili che alla fine minacciano di sterminare ogni forma di vita. Le iniziative di far scuotere la coscienza umana con le riflessioni su un tema particolare, cioè, *Custodire l'ambiente, custodire la persona* seminano i semi di speranza, nutrono la fede e forniscono una nuova visione alla vita e alla dignità umana in relazione con l'ambiente in questo tempo particolare del Covid-19. Tale speranza di un futuro migliore è enunciata in maniera esatta nella *Laudato si'*, «Insieme a tutte le creature, camminiamo su questa terra cercando Dio [...]. Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per [*custodire l'ambiente, custodire la persona*] non ci tolgano la gioia della speranza» (LS 244).

²⁹ XALXO, «L'interazione della fede», 19.

³⁰ FRANCESCO, papa, *Udienza Generale* (2 sett. 2020).

ABSTRACT

La sfida del Covid-19 ci invita ad assumere la nostra responsabilità: rispettare e promuovere la vita e la dignità umana, custodire l'ambiente svelando una visione cosmica del concetto di imago Dei secondo il quale la persona umana è non solo parte integrante della creazione, ma ha l'impegno ineludibile di coltivare e di custodire il creato. L'enciclica Laudato si' esalta il valore e il significato profondo della relazionalità come condizione costitutiva della persona umana, la cui stessa identità è nella relazione con il mondo e con i fratelli: alla luce di questo testo e del magistero recente, si indicano nel testo alcune sfide urgenti, da affrontare per un futuro migliore.

* * *

The challenge of Covid-19 invites us to assume our responsibility: respect and promote human life and dignity, protect the environment by revealing a cosmic vision of the concept of imago Dei. Human person has the unavoidable commitment to cultivate and protect creation, not only to be an integral part of creation. Laudato si' exalts the value and profound meaning of relationality as a constitutive condition of the human person, whose very identity is in the relationship with the world and with one's brothers and sisters: in the light of the recent magisterium, some urgent challenges to be faced are indicated in the text, for a better future.

KEYWORDS

Ecologia integrale / Laudato si' / Covid19 / Relazione / Persona umana

Integral Ecology / Laudato si' / Covid19 / Relationship / Human Person